

Enf

Dicas.com

Esse folder é um material educativo para os profissionais de saúde atentar-se quanto alguns cuidados referentes a Segurança do Paciente pediátrico.

A portaria 259 prevê o Programa de Segurança do Paciente.

O que é a Segurança do Paciente?

É um programa que visa a redução ao mínimo aceitável de risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

O evento adverso é o incidente que resulta em um dano para o paciente.

A autoconfiança, o desgaste físico, emocional, financeiro, além da própria situação do ambiente contribuem para a ocorrência dos eventos adversos. Esses não podem ser justificados mas notificados para corrigir os fatores de ocorrência dos mesmos.

Metas de Segurança do Paciente:

Você que é profissional de saúde, confira as metas a seguir para não comprometer a saúde da criança:

1- Identificação do paciente:

A enfermeira deve identificar o paciente pela pulseira que contém o nome completo e a data de nascimento. Confira antes de qualquer procedimento.

2- Melhorar a comunicação

Você deve ter uma comunicação efetiva com a equipe, isso permite a assistência continuada. Deve ter round para discutir as intervenções do paciente e a sua situação de saúde.

3- Segurança na Prescrição

É preciso conferir os 13 certos para que evite erros:

- 1- Paciente certo
- 2- Dose certa
- 3- Medicamento certo
- 4- Hora certa
- 5- Via certa
- 6- Direito de recusa
- 7- Compatibilidade do medicamento
- 8- Anotação certa
- 9- Orientação.
- 10- Validade.
- 11- Forma farmacêutica certa
- 12- Ação do medicamento.
- 13- Tempo certo

Você também deve se atentar para dividir as medicações por etiquetas diferentes evitando a sua troca.

4- Realizar cirurgia segura

Antes de qualquer cirurgia deve conferir o nome completo, o procedimento realizado, o material e o local. A família deve assinar o termo autorizando a cirurgia.

5- Higienização das mãos

É necessário que você realize a higienização das mãos seguindo as etapas para reduzir as chances de expor esse paciente a infecções.

6- Reduzir o risco de quedas

Algumas medidas precisam ser realizadas por você para que evite o risco de quedas:

- 1- Mantenha as grades do berço elevadas, acomode a criança;
- 2- Avalie o ambiente ao redor; portas, janelas e pisos.
- 3- Transporte a criança com segurança;
- 4- Providencie roupas de tamanho adequado

Orientação aos profissionais:

É importante que você mantenha uma comunicação efetiva também com a família, incluindo-a no tratamento da criança.

Acolha os pais e promova uma escuta ativa, conheça as questões da vida dessa criança para tornar o cuidado mais humano e mais direcionado.

O profissional da saúde deve explicar a família sobre a importância da presença dela no tratamento.

Os pais podem auxiliar acalmando a criança e passando segurança para ela. **Lembre-se eles também são protagonistas do cuidado**

Lembre-se

A base do cuidado é não gerar malefícios ao paciente:

- 1- Utilize os equipamentos de proteção individual, como luvas, garrotes, óculos.
- 2- Se atente para os cuidados noturnos com a criança pois nesse período ocorre grande prevalência da ocorrência dos erros.
- 3- Inclua o paciente e sua família no tratamento, explicando as fases.
- 4- Converse com outros profissionais sobre o paciente.
- 5 Se atente quanto a preparação das medicações, não converse durante procedimentos importantes!

É seu compromisso proteger a saúde da criança!

Universidade Federal
Fluminense
Suellen de Almeida Barroso
DOI: 10.5281/zenodo.7686361

Referências Bibliográficas:

AVELAR, Ariane et al. 10 passos para a segurança do paciente. **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – COREN-SP**, [s. l.], 2010. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_o.pdf. Acesso em: 8 abr. 2022.

SEGURANÇA do paciente: percepção da família da criança hospitalizada. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S. l.], p. 1, 20 mar. 2020. Disponível em: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/721685176/ac47562e4901fd63a73bdo78a04209d1/Seguran_a_do_Paciente___complementar__01.pdf. Acesso em: 8 abr. 2022.

PERCEPÇÕES e saberes sobre a segurança do Paciente Pediátrico. **SCIELO Brasil**, [S. l.], p. 1, 22 abr. 2018. Disponível em: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/721685176/6bocd57733642b9cc38e369583865cc2/Obrigat_rio_2___Seguran_a.pdf. Acesso em: 8 abr. 2022.

A equipe de saúde também deve explicar cada etapa do procedimento aos pais. A família precisa saber sobre a gravidade da situação, o plano terapêutico, os resultados esperados e as possíveis complicações.

O diálogo com a família:

- 1-O enfermeiro deve utilizar uma linguagem acessível;
- 2-Pergunte sobre possíveis dúvidas;
- 3-Peça para que a família explique de acordo com o que entendeu;
- 4-Incentive o diálogo com a família incluindo-a em cada passo do tratamento da criança.